

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТГА “ЯШИЛ СУҒУРТА” (GREEN INSURANCE) МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

*Турғунмирзаев Азмиддин Шамситдин ўгли кат. ўқитувчи
Тошкент Кимё халқаро университети Наманган филиали*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17063160>

Аннотация. Ушбу мақолада дунёда янги техника технологиялар жадал равишда рижланиб бораётган бир даврда теварак атроф муҳит муаммолар, иқлим, атмосферасини ўзгариши ва бунинг оқибатида табиий офатлар содир бўлиши кун сайин ортиб бормоқда. Шунингдек молия, банк ва суғурта соҳаларида яшил иқтисодиётдаги экологик рискларни бошқариш назоратига қаратилган янги ғоявий мафкуралар ёндашуви ўрганилади.

Калит сўзлар: янги техника технологиялар, теварак атроф муҳит, иқлим, атмосфера, табиий офатлар, молия, банк ва суғурта соҳалари, яшил иқтисодиёт, экологик рисклар, янги ғоявий мафкуралар, яшил суғурта, суғурта рисклари, яшил тараққиёт, яшил сиёсат, яшил ипотека, экологик жавобгарлик суғуртаси, яшил мулкни суғурташ, қайта тикланувчи энергия лойиҳалари, иқлим хавфига қарши суғурта.

Дунёда янги техника технологиялар жадал равишда рижланиб бораётган бир даврда теварак атроф муҳит муаммолар, иқлим, атмосферасини ўзгариши ва бунинг оқибатида табиий офатлар содир бўлиши кун сайин ортиб бормоқда. Шунингдек молия, банк ва суғурта соҳаларида яшил иқтисодиётдаги экологик рискларни бошқариш назоратига қаратилган янги ғоявий мафкуралар ёндашуви пайдо бўлди.

Аллоҳ таоло инсонни ўзи яратган барча нарсаларнинг энг шарафлиси қилиб яратди. Унга чексиз беъқиёс неъматлар инъом этди. Яратган бу ажиб оламни юр юзидаги инсонга бўйсиндириб, бандаларига шунчалик улут неъматлар бериши билан бирга, мазкур неъматлардан ўзи ва ўзгалар учун қайта фойдаланишни имконини берган. Инсонни дунёни, табиатни асрашга,

неъматлардан манфаат олишга, уларни ҳалок этмасликка, яхшилик йўлида ишлатиш ва ёмонликка ишлатмаслик буюрилган.

Она замин Бугунги кунда она табиатнинг ўзи бизга йўллаётган огоҳликларига безътибор бўлмаслигимиз керак. Шу туфайли ҳар бир инсон дунёни, табиатни асраб-авайлашга қаттиқ ҳаракат қилмоғи шартдир. Инсон ўз уйига, оиласига қандай эътибор берса, пок, озода сақласа, теварак атрофга ҳам худди шундай муносабатда бўлиб асраб-авайлашга қаттиқ ҳаракат қилмоғи шартдир.

Афсуски, дунёда, ер юзида иқлим ўзгаришлари тобора кучайиб ортиб бормоқда. Мутахассисларни фикрича биз яшаётган она заминда охириги йилларда йиллик ўртача ҳарорат тахминан бир даражага кўтарилди. Минтақамиздаги асосий дарёларнинг ҳавзаси, ўзанлари ва яшил дунёнинг биологик хилма-хиллигининг қисқариб камайию бораётгани албатта барчамизни жиддий ташвишли хавотир уйғотмоқда. Атмосферада буғланиш даражасини оширадиган газлар ва атмосферанинг кенг миқёсда кирланиб ифлосланиши муаммоларни янада чуқурлаштириб мураккаблаштирмоқда. Бунинг оқибатида **“Яшил тараққиёт”** борасидаги қўйилган мақсадларга эришиш борасида мамлакатларнинг сай ҳаракатлари янада фаол ҳамда самарали бўлиши лозимлигига ҳеч ким шубҳа қилмайди албатта.

Шунинг учун ҳар бир инсон дунёни, табиатни асраб-авайлашга қаттиқ ҳаракат қилмоғи лозимдир. Инсон ўз уйига қандай эътибор берса, пок сақласа, атрофга ҳам худди шундай муносабатда бўлиши шартдир.

“Яшил тараққиёт”га эришиш борасида **“яшил иқтисодиёт”**га ўтиш ҳамда бу борада иқтисодиётимизни молия, банк ва суғурта соҳаларини ривожлантиришимиз лозим бўлмоқда. Шу сабабли диёримизда шундай иқтисодиётни ташкил топтириш ҳамда шакллантириш учун яшил иқтисодиётни ривожлантириш лозим. Аввалом бор **“Яшил иқтисодиёт”**нинг ўзи нима, мазмун моҳияти жавоблантирган ҳолда тушунча бериб ўтсам.

Яшил иқтисодиёт ўтган асрнинг охирида пайдо бўлди. Иқтисодиётнинг таркибий қисми сифати ҳисобланади. Яшил иқтисодиёт тушунчаси иқтисодий

хамда фалсафий кўплаб соҳаларидаги ғояларни қамраб оладиган табиат ва жамият билан ўзаро узвий боғлиқ экологик иқтисодиёт, теварак атроф-муҳит иқтисодиёти, табиий ресурсларга асосланган иқтисодиёт, аҳолининг ривожланиши каби яшил сиёсат билан боғлиқ иқтисодиётни ташкил қилади.

Яшил иқтисодиёт бу алоҳида иқтисодий сифатида, асосий мақсади она сайёрамизнинг экологик муҳитини сақлаб қолиш орқали иқтисодиётнинг барча тармоқ соҳаларини жадал ривожлантирилишига қаратилгандир. Демак, **яшил иқтисодиёт** деганда, инсонни яшаш тарзига, ҳаёти ҳамда соғлиғи учун муҳим бўлган барча ресурсларни, теварак атроф-муҳит шу билан бирга экологияни бус-бутун ҳолда эҳтиётлаб сақлаб қолиб ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш соҳаларини қамраб олган ҳолда, уларга боғлиқ иқтисодиётни янада ривожлантиришни амалга оширишга мувофиқлаштирилган иқтисодий фаолиятнинг янгича йўналишни тушунамиз.

Шунга кўра, мазкур амалий-тадбирларни бажарилиши лозимдир. Аввалом бор, инсонларнинг эҳтиёж ресурсларини таъминлаш, уларни яшаш имконият сифат даражаси яхшилаш, фаровонлиги йўлида зарур моддий неъмат манбааларини шакллантириш, теварак атрофга, атмосферага зиён захмат етмаган ҳолда таминлаш бўлса, кейинги навбатда саноат ишлаб чиқариш, иқтисодиётни самарали ривожланишида энергия ресурс захираларини лозим даражада кераклиги, янги тизимли қайта тикланадиган энергия манба ресурслари ҳисобидан кўпайтириб ошириш, ҳаракатдаги жамоат транспортларини эса кам қувватли электр билан жихозланган ўриндошлари билан тўлдириш, янги қурилаётган уй-жой иншоатларни энергия тежамкорлик архитектура лойиҳалари билан бойитиш. Айтишим жоизки теварак атрофга чиқаётган зарарли газларни камайтириш, табиатни асраб авайлайдиган соф экологик тоза янги техника технологияларни яратиш билан экологик тоза маҳсулотларни етказиш борасидага ҳам тубдан янгича нигоҳ билан аҳамият берилиши лозимдир.

Бундан ташқари айтишимиз лозимки, она табиатдаги бутун ресурс манбаалари чекланган бир вақтда инсон омили учун зарур ҳисобланган

эҳтиёжлари беқиёс чексизлигини ҳисобга олган ҳолда, мувофиқлигини таъминлаб берилиши мақсадида ноз-неъматларни ишлаб чиқаришни салоҳиятини кенгайтиришни табиий ресурс манбааларини камайтирмасдан амалга ошириш чора-тадбирларини ҳозирдаги энг муҳим ва кўрилиши долзарб масалалар қаторида ўрин олади. Дунё аҳолиси жадал суръатларда ўсиб бораётган эҳтиёжларини қондириш борасида қанча миқдорда ишлаб чиқариш, қай йўсинда ишлаб чиқариш, кимлар учун мослаб ишлаб чиқариш масаласига теварак атроф-муҳитни асраб-авайлаган ҳолда кўпроқ аҳамият берилади.

Айтиш жоизки, яшил иқтисодиёт шароитида инсон омили, табиат ва иқтисодиётнинг бир-бири билан уйғун ҳолда барқарор ривожланишини таъминлаган ҳолда амалга ошириш чораларини кўриш лозим бўлади. Ўз орзу ҳавасларимизни амалга ошириш борасида эса, иккинчи нарса йўқотилмайди. Мисол тариқасида шаҳарлар кўркига кўрк қўшиш ниятида қурилаётган бино-иншоотлар, уй-жойлар, офислар, савдо дўконларини қурмоқчи бўлиб атрофдаги кўкаламзорлаштириш дунёсига, дарахтларни аёвсиз ҳолда кесиш эсам мақсадга мувофиқ эмасдир, янги техника технологияларни жорий этиш йўлида атмосфера ҳавосини ортикча захарли газлар билан тўлдириш эвазига амалга оширилмайди. Шу мақбул йўл асосида барқарор тараққиётга етишиш бугунги дунёнинг глобал масалалардан бири ҳисобланади.

Молия, банк ва суғурта соҳаларида “**Яшил**” иқтисодиёт билан боғлиқ лойиҳалар муваффақиятли амалга оширилиши борасида “яшил” кредитлар фойдаланиладиган жихознинг ўзини қоплаш даврийлигидан кам бўлмаган муддатга ва лойиҳанинг рентабеллигидан юқори бўлмаган фоизда берилиши керак бўлади. Дунёнинг баъзи мамлакатларида яшил кредит имтиёзли сифатида тушунилади, яъни у одатдагидан пастроқ фоиз ставкасига эга. Айни пайтда Ўзбекистонда “**яшил**” лойиҳаларни ривожлантириш мақсадида имтиёзли “**яшил**” ипотека кредитлари йўлга қўйилди. Хусусий уйни қуриш, реконструкция қилиш ёки таъмирлаш учун берилган кредитлар ҳам қопланади.

Бугунги кун амалиётида яшил иқтисодиётга ўтишда яшил кредитлардан ташқари яшил молиялаштиришнинг бошқа кўплаб инструментлари ҳам кўлланилмоқда. Жумладан, яшил ва кўк облигациялар, яшил суғурта, яшил бюджети, яшил сукук кабилар шулар жумласидандир.

Бундан ташқари, Ўзбекистонда “**яшил**” ипотека дастурини жорий этиш ва экологик қурилиш стандартларини тасдиқлаш йўлга қўйилди. 2025 йил январь ойи бошидан бошлаб қурувчиларга «**яшил**» технологиялардан фойдаланган ҳолда қурилиш учун Марказий банк кредитлаш чегарасидан 1 фоиз ошиб кетадиган ставкада кредитлар бериш йўлга қўйилди.

Яшил суғурта экологик хавфларни, қурғоқчилик, тошқинлар, ўрмон ёнғинларини бошқаришда ишлатилади. Бу орқали аҳоли ва бизнес вакилларига барқарорликни таъминлашга асосий пойдевор вазифасини бажаради.

“**Яшил суғурта**” – бу экологик барқарорликни қўллаб-қувватловчи, атроф-муҳитга етарлича эътибор қаратадиган суғурта туридир. Унинг асосий мақсади — табиий офатлар, ифлосланиш, иқлим ўзгариши каби экологик хавфлардан молиявий ҳимояни таъминлаш ҳамда яшил иқтисодиёт ривожини рағбатлантириш.

Яшил суғуртанинг асосий йўналишлари:

- экологик жавобгарлик суғуртаси - Корхоналарнинг атроф-муҳитга етказган зарари учун компенсация;
- яшил мулкни суғурташ - Энергия самарадорлиги юқори бўлган объектлар учун имтиёзли суғурта;
- қайта тикланувчи энергия лойиҳалари - Қуёш, шамол, биогаз станцияларини суғурта қилиш;
- иқлим хавфига қарши суғурта- Қурғоқчилик, сел, шамол тўфони каби хавфларга қарши ҳимоя;
- яшил транспорт суғуртаси - Электромобиллар ёки кам чиқиндили транспорт воситалари учун махсус шартлар.

Яшил суғуртанинг аҳамияти:

Экологик барқарорликка ҳисса — Корхоналар ва аҳолида атроф-муҳитга масъулият ҳиссини оширади.

Хавфларни камайтириш — Табiiй офатлардан кўрадиган зарар миқдори камайиши мумкин.

Инвестиция ва сармояларни жалб этиш — Яшил суғурта тузилмалари хорижий сармоялар учун муҳим кафолат вазифасини бажаради.

Корпоратив ижтимоий жавобгарликни оширади — Корхоналарга ижобий бренд имижи яратади.

Ўзбекистонда яшил суғурта истиқболлари:

- "Яшил иқтисодиёт" стратегияси доирасида амалий аҳамият ошмоқда;
- Қайта тикланувчи энергия ва экологик тозалikka эътибор кучаймоқда;
- Халқаро суғурта ташкилотлари билан ҳамкорлик имкониятлари мавжуд.

Экологик жавобгарлик суғуртаси — бу корхоналар ёки шахсларнинг атроф-муҳитга етказган зарари учун молиявий жавобгарликни суғурта орқали қоплашни назарда тутади.

Асосий хусусиятлари:

- Атроф-муҳитга етказилган зарарни қоплаш (масалан, сув, ҳаво, тупроқ ифлосланиши);
- табиий ресурслар тикланишига сарфланадиган харажатларни қоплаш;
- талабларни ҳуқуқий асосда ҳал этиш учун харажатларни суғурта қилиш;
- ишлаб чиқариш жараёнида юзага келиши мумкин бўлган экологик хавфлардан ҳимоя.

Қамров соҳалари:

- саноат - нефть-газ, кимё, қурилиш;
- қишлоқ хўжалиги - ўғитлар, пестицидлар таъсири;
- транспорт- ёнилғи оқиб чиқиши, чиқиндилар;
- коммунал хизматлар - ифлос сув чиқариш, иссиқлик чиқиндилари;

Аҳамияти:

- табиатни муҳофаза қилишга ҳисса қўшиш;
- ҳуқуқий низоларнинг олдини олиш;
- молиявий барқарорликни таъминлаш;
- корхоналар учун ижобий ижтимоий имиж яратиш.

Яшил мулкни суғурта қилиш — экологик тоза, энергия самарадорлиги юқори бўлган бинолар ва инфратузилма объектларини хавф-хатарлардан молиявий ҳимоялашга қаратилган суғурта туридир. Бу суғурта тури **барқарор қурилиш** стандартларига жавоб берадиган мулкларни қамраб олади.

Яшил мулклар:

Энергия самарали бинолар - Қуёш панеллари, оқилона иситиш-совитиш тизими;

Эко-материаллардан қурилган уйлар - Табиий материаллар, паст углерод изи;

Сув тежовчи иншоотлар - Эко-пломбалар, қайта ишлаш тизимлари;

LEED/BREEAM каби сертификатга эга бинолар - Халқаро экостандартлар асосида баҳоланган бинолар;

Яшил мулкни суғуртанинг қамрови:

-табиий офатлар (ер силкиниши, сел, бўрон ва б.);

-ёнғин, портлаш ва ҳоказо хавфлар;

-сув ўтказиш, иншоотдаги техник носозликлар;

Ушбу биноларнинг **экологик стандартларини тиклаш** харажатлари

Афзалликлари:

Суғурта преференциялари: пастроқ тарифлар ёки имтиёзлар

Энергия тежамкорликни рағбатлантириш;

Яшил инвестициялар учун ишончли кафолат

Корхоналар ва жисмоний шахслар учун ижобий имиж

Қайта тикланувчи энергия лойиҳаларини суғурта қилиш — қуёш, шамол, биомасса, гидро ва геотермал энергия манбаларидан фойдаланишга

қаратилган иншоотлар, усқуналар ва инвестицияларни турли хавфлардан молиявий ҳимоялаш жараёнидир.

Қамраб олинadиган лойиҳалар:

Қуёш энергетикаси - Қуёш панеллари, фотоэлектрик станциялар;

Шамол энергетикаси - Шамол турбиналари, шамол станциялари;

Гидроэнергетика - Кичик ГЭСлар, тўғон иншоотлари;

Биомасса - Органик чиқиндиларни қайта ишлаш қурилмалари;

Геотермал энергия - Ер ости иссиқлик манбаларидан фойдаланиш қурилмалари;

Суғурта қоплови:

Табиий офатлардан етказилган зарар (бўрон, ёмғир, чақмоқ ва ҳ.к.)

Усқуна ва техник жиҳозлар носозлиги

Даромад йўқотишни қоплаш (лойиҳада узилиш бўлса)

Қурилиш ва монтаж давридаги хавфлар

Афзалликлари:

Инвесторлар учун молиявий кафолат

Барқарор энергетика ривожини рағбатлантириш

Халқаро лойиҳаларга жалб этилиш имконияти

Лойиҳа таваккалчиликларини камайтириш

Иқлим хавфига қарши суғурта (Climate Risk Insurance)

Тушунча:

Иқлим хавфига қарши суғурта — иқлим ўзгариши билан боғлиқ табиий офатлар (қурғоқчилик, сел, бўрон, иссиқлик тўлқини ва ҳ.к.) туфайли юзага келадиган молиявий йўқотишларни қоплашга қаратилган суғурта туридир.

Қамраб оладиган хавфлар:

Хавф тури – Қурғоқчилик. Мисол тариқасида узоқ муддатли ёмғирсизлик натижасида қишлоқ хўжалигида зарар кўриш оқибатлари;

Сел-сув тошқинлари - Ёмғир оқибатида ер майдонларининг зарарланиши;

Шамол тўфонлари - Иншоотлар, ток тизимлари ва мулкка етказилган зарар

Иссиқлик тўлқини - Энергия танқислиги, соғлиққа салбий таъсир

Қор ёғиши ва музлаш - Меҳнат, транспорт ва логистика соҳаларида узилишлар;

Суғурта дастурлари шакллари:

- **Индексга асосланган суғурта**
(Масалан, ўртача ҳарорат ёки ёғингарчилик миқдори белгиланган чегарадан ошганда тўлов амалга оширилади)
- **Аҳолини ҳимояловчи суғурта**
(Қишлоқ аҳолиси ёки фермерлар учун махсус дастурлар)
- **Корпоратив ва давлат шериклик дастурлари**
(Иқтисодиётнинг стратегик тармоқларини ҳимоялаш)

Аҳамияти ва фойдаси:

- Иқтисодий йўқотишларни камайтиради
- Қишлоқ хўжалигида хавфни бошқариш имконини беради
- Ташкилот ва давлатни ноаниқ иқлим шароитларидан ҳимоялайди
- Барқарор ривожланиш мақсадларига хизмат қилади

Яшил транспорт суғуртаси (Green Vehicle Insurance)

Тушунча:

Яшил транспорт суғуртаси — аτροφ-муҳитга кам таъсир этувчи, экологик тоза транспорт воситалари (электромобиллар, гибрид автомобиллар ва ҳ.к.) учун мўлжалланган махсус суғурта туридир. Бу суғурта нафақат анъанавий ҳимояни, балки экологик афзалликларни ҳам ўз ичига олади.

Қамраб оладиган транспорт турлари:

Электромобиллар - Tesla, BYD, Nissan Leaf ва ҳ.к.;

Гибрид автомобиллар - Toyota Prius, Lexus RX Hybrid;

Водород ёқилғили машиналар - Toyota Mirai ва ҳ.к.;

Велосипед ва электросамокатлар - Шахсий ёки ижарадаги транспорт;

Суғурта қоплови:

Йўл-транспорт ҳодисаларида келган зарар

Электр ускуналар (аккумулятор, зарядка тизими) нуқсонлари

Ёнғин, портлаш, табиий офатлар

Яшил қисмлар (солар панель, қайта тикланадиган материаллар) тикланиши

Афзалликлари:

Экологик транспорт воситалар учун чегирмалар

Камроқ углевод изи учун рағбатлантирувчи тарифлар

Электроускуналарни алоҳида ҳимоя қилиш имкони

Экологик масъулиятли фуқаролар учун имидж яратиш

Мақсад:

Яшил транспортни рағбатлантириш орқали:

- Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш
- Шахсий ва корпоратив авто-паркларни модернизация қилиш
- Барқарор шаҳар транспортини ривожлантириш

Умуман, яшил молиялаштириш кўламини ошириш яшил иқтисодиётга ўтишининг жадаллашувига хизмат қилади. Шу боисдан ҳам юқоридагиларга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни. // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси www.lex.uz.
2. Корпоратив бошқарув кодекси. // “Халқ сўзи”, 2016 йил 11 март.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги Қонуни. 2002 йил 5 апрелда қабул қилинган. www.lex.uz.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон–2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сон Фармони. (www.lex.uz)

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. 2018 йил 19 феврал. (www.lex.uz)
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони. (www.lex.uz)
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги ПФ-4720-сонли “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz).
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4412-сон Қарори. (www.lex.uz)
9. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йилнинг 3 июлида “Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3832-сонли қарори. (www.lex.uz)
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4412-сон қарори. (www.lex.uz)
11. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2013 йил 30 апрелдаги “Суғурталовчининг, суғурта брокерининг ҳамда улар алоҳида бўлинмаларининг раҳбарига ва бош бухгалтерига қўйиладиган малака талаблари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 42-сон буйруғи. (www.lex.uz)
12. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг 2020 йил 25 майдаги “Тижорат банкларида корпоратив бошқарув тўғрисидаги низомни

тасдиқлаш ҳақида”ги 12/8-сон қарори билан тасдиқланган ва Адлия вазирлиги томонидан 2020 йид 30 июнда 3254-сон билан рўйхатга олинган “Тижорат банкларида корпоратив бошқарув тўғрисида низом”. (www.lex.uz)

13. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2008 йил 26 декабрдаги “Бизнес соҳаси учун суғурта хизматлари кўрсатишнинг ягона талаблари ва стандартлари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 120-сон буйруғи. (www.lex.uz)

14. Insurance Core Principles. Updated november 2018. International Association of Insurance Supervisors (IAIS). <https://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/insurance-core-principles/file/77910/all-adopted-icps-updated-november-2018>.

15. Michael Rothschild va Joseph E. Stiglitz. Competition and Insurance Twenty Years Later. The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory Vol. 22, No.

16. Шеннаев Х.М., Усмоналиев Б.У. Суғурта соҳасини рақамлаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари. “Рақамли иқтисодиётни шакллантиришнинг хориж тажрибасидан самарали фойдаланиш йўллари” мавзусидаги халқаро онлайн илмий-амалий конференция материаллари. ТМИ. 2020 й. 20 май. Т.: 2020 й. 82-б.

17. Шеннаев Х.М. Суғурта соҳасида рақамли технологияларни қўллашнинг баъзи масалалари. The International Online Conference Proceedings on Digital Economy: Impacts, Challenges and Prospects. 23rd of April 2020. Tashkent: Management Development Institute of Singapore in Tashkent. ISBN: 978-9943-4969-9-6. – p.162.

18. Шеннаев Х.М. Суғурта хизматлари кўрсатишнинг инновацион йўналишлари. “Иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни жорий этиш механизмларини такомиллаштириш” мавзусидаги республика онлайн илмий-амалий конференция тезислар тўплами. Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси. 2020 йил 15 май. – Тошкент: “Молия” нашриёти, 2020. 409-б.

19. Шеннаев Х.М. SOLVENCY II ва уни Ўзбекистон суғурта секторида жорий этиш истиқболлари. // “Молия ва банк иши” электрон илмий журнали, V сон. сентябрь - октябрь, 2020. -28-б.

20. Фойдаланилган интернет сайтлари; www.kafolat.uz, www.uzbekinvest.uz, www.gross.uz, www.lex.uz, www.mf.uz, www.stat.uz.